

BOLA SHAXSINI RIVOJLANTIRISHGA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVDA ILM-FAN, TA'LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI

Zokirjonova Laylo Barkamol qizi¹, Tursunaliyeva Dildoraxon Abdurasul qizi²

¹Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti;

²Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495617>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi bola shaxsini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati, uning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni hamda ilm-fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasining ahamiyati tahlil qilingan. Mualliflar maktabgacha ta'lim bosqichida kompetensiyalarni shakllantirishning samarali usullari, xususan, “Ilk qadam” dasturining amaliy jihatlari, STEAM texnologiyasi, hamkorlikda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar va ularning ta'lim sifati bilan bog'liqligini yoritgan. Tezisdagi metodologik asoslar, empirik kuzatuvlar hamda zamonaviy yondashuvlar tahlili asosida muhim xulosalar berilgan. Ilm-fan, ta'lim va amaliyot o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirishda kalit omil ekani ilmiy asoslangan holda isbotlab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Kompetensiyaviy yondashuv, bola shaxsi, ilm-fan va amaliyot integratsiyasi, maktabgacha ta'lim, ilk qadam dasturi, ta'lim sifati, STEAM texnologiyasi, pedagogik metodika, innovatsion ta'lim, shaxsiy rivojlanish.*

***Аннотация.** В данной диссертации анализируется сущность компетентностного подхода в развитии личности ребенка, его место в современной системе образования, а также значение интеграции науки, образования и практики. Авторы выделили эффективные методы формирования компетентности на дошкольном этапе, в частности, практические аспекты программы «Первый шаг», технологии STEAM, совместных научных исследований и их связь с качеством образования. В диссертации представлены важные выводы, основанные на анализе методологических основ, эмпирических наблюдений и современных подходов. Научно доказано, что усиление интеграции науки, образования и практики является ключевым фактором развития личностных компетенций.*

***Ключевые слова:** Компетентностный подход, личность ребенка, интеграция науки и практики, дошкольное образование, программа «Первый шаг», качество образования, STEAM-технологии, педагогическая методика, инновационное образование, развитие личности.*

***Annotation.** This thesis analyzes the essence of the competence approach in the development of the child's personality, its place in the modern education system, and the importance of the integration of science, education and practice. The authors highlighted effective methods of competence formation at the pre-school stage, in particular, the practical aspects of the "First Step" program, STEAM technology, collaborative scientific research and their connection with the quality of education. The thesis presents important conclusions based on the analysis of methodological foundations, empirical observations and modern approaches.*

It has been scientifically proven that strengthening the integration between science, education and practice is a key factor in the development of personal competencies.

Keywords: *Competency approach, child personality, integration of science and practice, preschool education, first step program, quality of education, STEAM technology, pedagogical methodology, innovative education, personal development.*

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv asosida shaxsni rivojlantirish masalasi dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Maktabgacha ta‘lim bosqichi bola shaxsining shakllanishida poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois, ta‘lim jarayonida faqat bilim berish emas, balki bolaning ongli faoliyat yuritish, muammoli vaziyatlarda yechim topish, muloqot qilish, jamoada ishlash kabi kompetensiyalarini shakllantirish zarur. Bunday natijaga esa ilm-fan, ta‘lim va amaliyotning uzviy integratsiyasi orqali erishiladi[1]

Mazkur tezisni tayyorlashda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- a) Tahlil usuli: Ilmiy tezis va adabiyotlar tahlil qilinib, mavjud kompetensiyaviy yondashuv nazariyalari umumlashtirildi.
- b) Taqqoslash usuli: O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlar (masalan, Finlandiya, Yaponiya) ta‘lim tizimlaridagi kompetensiyaviy yondashuvlar o‘rganildi.
- c) Empirik metodlar: Amaliyotdagi tajribalarga tayangan holda natijalar umumlashtirildi.
- d) Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili: “Ilk qadam” o‘quv dasturi asosida maktabgacha ta‘limdagi kompetensiyaviy yondashuv yo‘nalishlari tahlil qilindi [2].

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta‘lim berishda kompetensiyaviy yondashuv bolalarning bilish bilan bog‘liq bo‘lgan ehtiyojlari, muammolar va imkoniyatlarga samarali javob berish qobiliyatini. shakllantirish, axloqiy me‘yorlar va qadriyatlarni rivojlantirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, shaxsiy ("Men" konsepsiyasi) ni shakllantirishni o‘z ichiga oladi.

Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning tayanch kompetensiyalari:

- Kommunikativ
- Ijtimoiy
- Shaxsiy ("Men" konsepsiyasini qurish)
- Bilish

Kommunikativ kompetensiya atrofdagi odamlar bilan o‘zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo‘lishni taqozo qiladi; muloqot qilish va yuzaga kelgan o‘yin, bilish, maishiy va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati.

Bu kompetensiyaga nutqni rivojlanish ham kiradi. Nutq bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishi hamda dunyoni bilishi uchun zarur vositadir. Mazmunga boy va rag‘batlantiruvchi ta‘lim muhitida bolalar og‘zaki va yozma muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, bu ularga o‘zlariga ishonishga, boshqalar bilan munosabatlarni o‘rnatishga, dunyo haqidagi tushunchalarini shakllantirishga, mashg‘ulotlarda ishtirok etishga va loyiha ishlarini jamoa bo‘lib bajarishga yordam beradi.

Bolalar kattalar va boshqa bolalar tomonidan tushunilishlari uchun o‘zlarini namoyon etishlari mumkin. Ular aytilganlarni tu-shunish uchun tinglaydilar va kuzatadilar; savol va topshiriqlarni eshitadilar va shunga mos javob berishadi. Ular nutqni, ayniqsa o‘qish va yozishni o‘z ichiga olgan mashg‘ulotlarga ijobiy qarashadi. Ular nutqning turli shakl va funktsiyalarini

biladilar, ulardan foydalanadilar va kerak bo'lganda ularni turli xil muloqot holatlarida moslashtiradilar[3].

Tahlillar shuni ko'rsatdiki:

- Kompetensiyaviy yondashuv bolada bilimni amaliyotda qo'llash, mustaqil fikrlash, ijodkorlik va muloqot kabi ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.
- Ilm-fan va amaliyot integratsiyasi orqali ta'lim jarayoni samaradorligi oshadi. Masalan, psixologik va pedagogik tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilgan rivojlantiruvchi metodlar dars jarayoniga tadbiiq qilinmoqda.
- STEAM texnologiyasi (Science, Technology, Engineering, Art, Math) orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ko'p kompetensiyalar bir vaqtning o'zida shakllanadi. Bu texnologiya innovatsion amaliy yondashuv hisoblanadi[4].

Kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish uchun faqat dars metodikasini o'zgartirish yetarli emas. Bu — uzviy tizim bo'lib, unda ilmiy izlanishlar, zamonaviy texnologiyalar va tarbiyachi-amaliyotchilar hamkorligi muhim. O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimi bu yo'nalishda “Ilk qadam” davlat dasturi asosida aniq harakatlarni amalga oshirmoqda. Biroq, mavjud muammolar ham bor: tarbiyachilarning malakasi, metodik qo'llanmalarning yetishmasligi, hamkorlikdagi tadqiqotlarning cheklanganligi. Shunday ekan, ilm-fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasini mustahkamlash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, bola shaxsini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning samarali qo'llanilishi uchun ilm-fan, ta'lim va amaliyotning uzviy integratsiyasi muhim ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlar asosida yaratilgan metodikalar amaliyotga joriy etilsa, natijada bolalar shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishda katta yutuqlarga erishadi. Bu esa nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki kelajak avlodning mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va faol shaxs bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Iskandarova, M. (2022). Kompetensiyaviy yondashuv nazariyasi. Bilig ilmiy jurnali. <https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/download/12/13/46>
2. Islomova, G. (2023). Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy jihatlari. CyberLeninka. <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetensiyaviy-yondashuvga-asoslangan-ta-limning-asosiy-jihatlari>
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. (2022). Ilk qadam davlat o'quv dasturi. <https://mpe.uz/files/Ilk%20Qadam%20UZB%20final.pdf>
4. InterEuroConf (2023). Maktabgacha ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning amaliy jihatlari. <https://www.intereuroconf.com/index.php/DESH/article/download/1404/1129>
5. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta'lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
6. THE CONTENT OF THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY IN STUDENTS THROUGH SELF-ASSESSMENT N Makhmudova International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (3), 215-221